

Dijital Oyunlar 3.0 Oynanış ve Mekanik

Süngü E. ve Bostan B. (2024), *Dijital Oyunlar 3.0 Oynanış ve Mekanik*,
305 sayfa, Ankara: Nobel Yayınları, ISBN: 978-625-371-090-3.

Oğuz GÜLLEB

Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, oguz.gulleb@marmara.edu.tr,
0000-0001-6793-106X

Video oyun kavramı hayatımıza ilk olarak 1950-1960'lı yıllarda geliştirilen analog oyun bilgisayarlarıyla girmiştir. Teknolojik gelişim hızının günümüzden daha yavaş olduğu o dönemlerde, video oyunlarının küresel pazara yayılması ve popüler olması 1990'lı yılları bulmuştur. Commodore 64, Amiga, Atari, kişisel bilgisayarlar, Sega, Nintendo, Playstation, Xbox gibi oyun platformlarını internetin yaygınlaşması ve çevrimiçi oyun kavramının hayatımıza girmesiyle Steam, Epic Games gibi sanal oyun platformları takip etmiştir. Yaşanan hızlı gelişmeler oyun sektörünün giderek büyümesine, oyun ve oyuncu sayılarının her yıl giderek artmasına zemin hazırlamıştır. Küresel oyun pazarının 2023 yılında yaklaşık 275 milyar dolar olan değerinin, 2030 yılında 500 milyar doların üstüne çıkması beklenmektedir (Exactitude Consultancy, 2024). 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 3,3 milyar aktif video oyuncusu bulunmaktadır. Yapılan araştırmada oyuncuların büyük bölümünün rahatlamak, zevk almak, eğlenmek veya boş vakitlerini doldurmak amacıyla oyun oynadıkları görülmektedir. Ancak gelişen teknolojiler ve oyun anlatılarında, mekaniklerinde yaşanan değişim ve dönüşümlerle sadece eğlence içeriği olmaktan çıkarak ciddi oyunlar kategorisinde görülmeye başlanmıştır (Sayar ve Özmen, 2022, s. 324). Diğer önemli bir bilgi ise söz konusu 3,3 milyar oyuncunun 617 milyonunun 18 yaşından küçük, 1,16 milyarının 18-34 yaş aralığında olmasıdır. Ülkemizde ise 47 milyondan fazla aktif video oyuncusu bulunmaktadır. Bu oyuncuların %55'i erkek, %45'i kadın oyunculardır ve %30'u 18-24 yaş aralığındadır (Gaming in Turkey, 2024). Her yıl tüm platformlarda bir milyondan fazla oyunun piyasaya girdiği, oyuncu sayılarının giderek arttığı ve gelişen teknolojiyle farklı disiplinleri de kapsamaya başlayan oyun sektörünün hem psikolojik hem sosyo-kültürel alanlarda araştırma konusu olması önemini giderek artırmaktadır.

1990-2000 yılları arasında dijital oyun kavramı, antropolojinin yanında psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinde de araştırma konusu olmaya başlamıştır (Doğan, 2020, s. 176). Akademik literatürde video oyunları ile ilgili araştırmalar "oyun çalışmaları (*game studies*)" adıyla anılmaktadır. Genellikle oyun tasarımı, oyuncu deneyimi, psikolojik ve sosyo-kültürel etkiler, kimlik, iletişim ve eğitimde oyun kullanımı gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Oyun araştırmalarında iki farklı görüş ön plana çıkmaktadır. Espen Aarseth, Jesper Juul, Markku Eskelinen, ve Gonzalo Frasca'nın öncüleri olduğu, oyunları biçimsel açıdan ele alan ludoloji (*ludology*) ile Henry Jenkins, Brenda Laurel ve Janet H. Murray öncüleri olduğu oyunları bir (dijital) anlatı olarak ele alan anlatıbilim (*narratology*) (Karadeniz, 2017, s. 59). Video oyunlarında ludolojik perspektif, video oyunlarının öncelikle kural tabanlı sistemler olarak incelenmesine odaklanır; burada mekanikler ve oynanış, etkileşimli unsurlarıyla birlikte sağladıkları sürükleyici deneyimi tanımlayan şeydir. Anlatıbilimsel bakış açısı ise oyunların, anlatı etrafında nasıl merkezleştiklerine odaklanmaktadır. Bakış açısına göre dijital oyunlar anlatı kavramının devamı olarak incelenebileceğini savunur (Sarpkaya, 2021, s. 160). İki farklı görüşün baskın olduğu oyun araştırmaları alanında disiplinlerarası çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Günümüzde akademik literatüre

baktığımızda sadece dijital oyun araştırmalarını konu alan *Simulation & Gaming, Journal of Gaming and Virtual Worlds* ve *Games & Culture* gibi akademik dergiler bulunmaktadır. Ülkemizde de dijital oyun çalışmaları alanında çalışmaların sayısının giderek arttığı görülebilmektedir.

Video oyunlarda *oyunlaş, anlam, kimlik ve mekanik* gibi konularda farklı disiplinlerden akademisyenler ve yazarların eserlerini içeren, editörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Süngü ve Prof. Dr. Barbaros Bostan'ın yaptığı üç kitaptan oluşan "Dijital Oyunlar" kitap serisi de ülkemizde yayınlanmış oyun araştırmaları alanındaki eserleri okurla buluşturmaktadır. Serinin ilk iki kitabında dijital oyunlarda oynanış, anlam ve kimlik kavramları farklı bakış açılarıyla oyunu bir mecra ve kültür olarak ele almaktadır. Bu yazıda incelediğimiz üçüncü kitap *Dijital Oyunlar 3.0 Oynanış ve Mekanik* ise oyun mekaniklerinde, karakter ve mekân tasarımlarında yaşanan değişimler ve gelişmeleri konu alan bir eserdir.

Video oyun bağımlılığı ile oyunların psikolojik ve toplumsal etkilerinin çokça tartışıldığı ve sorunlar nedeniyle platform veya oyunlara erişimlerin kısıtlandığı bir dönemde, yazıya konu edilen bu eserin Türkçe literatüre önemli bir katkı sağladığı ve incelemeye değer olduğu söylenebilir. Kitap Mart 2024'te Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. On bir farklı bölümden oluşan kitaba farklı disiplinlerden on dört yazar katkı sunmaktadır. Editörler ve kitabın ön söz yazarı Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak, kitabı yayınlama amaçlarının Türkçe literatürde oyun çalışmaları alanına katkı sunmak olduğunu belirtmektedir. Çatak ayrıca farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada çalışabileceği, Türkçe akademik jargonunun gelişebileceği, oyun geliştirme ile oyuncu ekosistemi topluluklarına benzer bir oluşumun kurulmasını desteklemek amacıyla olduklarını belirtmektedirler. İlk iki kitapta dijital oyunlarda anlam ve kimlik kavramları kavramsal ve teknolojik okumalarla tartışılırken, üçüncü kitapta mekanik kavramı üzerinde durularak tasarım perspektifinden oyun okumaları ve incelemeleri yapılmaktadır.

Büşra Eren Karalar tarafından yazılan "Dijital Oyunlarda Anlatı Oluşturucusu Olarak Mekân: Henry Jenkins'in Mekânsal Hikâye Anlatıcılığı Üzerinden "Stray" İncelemesi" isimli bölümde, dijital oyunlarda mekân tasarımının oyun anlatısına etkisi üzerinde durulmaktadır. Yazar, *Stray* isimli dijital oyunu yakın okuma tekniği kullanarak Henry Jenkins'in mekânsallık kavramı çerçevesinde incelemektedir. Jenkins'in teorisinde oyunlar mekân hikâyeleri anlatımında önemli bir role sahiptir. Ona göre mekânsal anlatılar, var olan bir hikâyeyi anımsatabilir, anlatıda geçen senaryoyu ve olayları *sahneleyebilir*, anlatıda direkt olarak anlatılmayan içerikleri *gömebilir* veya gerçekleşen olaylara dayanak olarak *kaynak geliştirebilir* (s.6). Yazar, *Stray* oyununun geçtiği Varoşlar, Karıncaköy, Merkez ve Kontrol Odası'nda bulunan gömülü örtük anlatı öğelerini "nesnelere, semboller, diyaloglar, politik sistemler ve sosyal ilişkiler/değerler" başlıklarında inceleyerek hikâye anlatısına katkılarını ortaya koymaktadır. Mekân hikâyelerinin aktarıldığı oyunlarda ana senaryo akış sürecinde ortaya çıkmasına rağmen karakterler, mekanlar ve yaşanmışlıklarla ilgili ayrıntılar oyuncunun mekanlarla girdiği etkileşimle ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle anlatının detayları mekâna gömülü örtük anlatı öğelerinde verilmektedir.

Oyun anlatısında mekân tasarımının sadece görsel bir süreç olmadığını, anlatının akışını, çeşitliliğini ve oyuncu deneyimini doğrudan etkileyebildiğini söyleyebiliriz. Çalışma, oyun geliştiricileri ve oyun araştırmaları alanında yapılan çalışmalara önemli bir katkı sunmaktadır.

"Mekanik ve Anlatı Etkileşimi Üzerinden Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kırılması: Life is Strange İncelemesi" isimli ikinci bölümde yazar Ece Arıhan, dijital oyunlarda mekanik ve hikâye anlatısı arasındaki bağlantılara değinerek oyun karakterleri özelinde toplumsal cinsiyet temsilini tartışmaktadır. Yazar, geleneksel medya türlerinde cinsiyet eşitliği ve kimlik çeşitliliğinin yeterince yansıtılmadığını, geleneksel cinsiyet rollerine (kadın ve erkek) uymayan veya uymayı reddeden bireylerin toplumdan dışlandığını (s.33) ancak *Life is Strange* gibi dijital oyun anlatı ve mekanikleri sayesinde

bu kalıpların sorgulanabilirliğini ele almaktadır. *Life is Strange* oyununda sunulan beş farklı mekanik (*zamanı geri alma, seçime bağlı anlatı, bilmece çözme, keşfetme, fotoğraf çekme ve biriktirme*), oyun anlatısını ve karakterler arasındaki ilişkileri farklı ilerleyişlere yönlendirebilmektedir. Oyunda zamanı geri alma mekaniği sayesinde geçmiş ve şimdiki zaman arasında yapılan yolculuklar ile gelecek manipüle edilebilmektedir. Haliyle bu durum karakterler arasındaki ilişkileri ve olay örgüsünü tamamen değiştirebilmektedir. Oyunun başında ana karakter Maxine Caulfield (Max)'in zamanda geri giderek kurtardığı bir kadın karakterle, oyunun devamında bir sevgi bağı kurulabilmektedir. Genelde oyunlar dahil birçok medya türünde ana karakter veya kahramanın erkek olarak tasvir edildiği içeriklerde kadın karakterlere toplumsal kurallara uygun roller yüklendiğini ancak son yıllarda yaşanan feminist akımlarla özellikle dijital oyunlarda ana karakterin kadın veya eşitlik olması açısından oyuncunun seçimiyle erkek veya kadın olarak ayrıldığını belirtmektedir.

Yazıda değinilen diğer bir durum ise kadın ve erkek dışında farklı tercihlerin de oyunlara işlenmesiyle toplumsal cinsiyet rollerinde bir kırılmanın yaşandığı ve bunun pozitif yönde ilerlediğidir. Yazarın bu yaklaşımının kültürel ve toplumsal kurallara göre değişiklik gösterdiğini ayrıca oyunların hedef kitlesi olan yaş gruplarına göre bu içeriklerin değerlendirilmesi gerektiğini söylememiz gerekmektedir. Öncelikle *Life is Strange* oyunu dünyada en çok tercih edilen oyun derecelendirme sistemleri olan PEGI'de +16, ESRB'de M (+17) olarak derecelendirilmiştir. Çocukların kimlik ve karakteristik özelliklerinin oluşmaya başladığı dönemlerde gördüğü rol modelleri örnek almaya ve benliklerine yerleştirmeye meyillidirler (Sayar & Özmen, 2022, s. 326). Haliyle henüz kimlik ve karakter oluşumunun tam olarak oluşmadığı bu yaş gruplarına hazırlanan oyunlarda eşcinsel karakterlerin normalleştirilmesi ve hatta özendirilmesinin tartışılması gerekmektedir.

İrem Nur Özsoy ile Elif Öykü Başerdem'in yazdığı "Oyun Mekaniklerinde Kullanılan Bulunuşluk ve Sarmalanma Kavramlarının Oyuncuların Bilişsel ve Sosyopsikolojik Deneyimleri Üzerine Farklı ve Benzer Etkileri" isimli üçüncü bölümde, oyun araştırmaları ve oyun geliştirme süreçlerinde yaşanan kavramsal karmaşıklığın giderilmesi amacıyla İngilizce'de "immersion" ve "presence" olarak tanımlanan kavramların tanımlamaları ve ölçüm teknikleri üzerinde durulmaktadır. Literatürde "immersion" kavramının Türkçe karşılığı konusunda ortak bir görüş olmamakla birlikte "saran, sarmal, sarmalayan, çevreleyen, sürükleyici" (Gülleb, 2022, s. 208) kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle Türkçe literatürde de olsa bazı araştırmalarda "immersive" kelimesi kullanılmaktadır. Yazarlar, yaşanan bu karmaşıklığın giderilmesi ve kavramsallaştırmanın yapılmasına da bir katkı sunarak immersion "sarmalanma", presence "bulunuşluk" ve flow "akış" olarak kavramsallaştırmaktadır.

Araştırmada sarmalanma, akış (flow) ve bulunuşluk kavramlarının teknik ve bilişsel boyutları tartışılmakta, deneyimin gerçekleşmesi için gereken süreçler, kavramlar arasındaki tanımsal farklılıklar ve alt boyutları üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın değindiği diğer bir önemli konu ise dijital oyunlarda sarmalanma ve bulunuşluk düzeyinin ölçülmesiyle ilgili farklı yöntem ve tekniklere değinmesidir. Fizyolojik, davranışsal ve psikolojik ölçüm tekniklerine değinildiği ve her birinin hangi amaçla kullanıldığı ortaya koyulmaktadır. Burada dikkat çeken bir nokta Türkçe literatüre kazandırılmış sarmalanma ve bulunuşluk ölçeklerine ihtiyaç olduğudur.

Dördüncü bölümde "Dijital Video Oyunlarında Genişletilmiş Gerçeklikte Bulunuşluk Kavramı" başlığıyla Elif Sürer, dijital video oyunlarda ve genişletilmiş gerçeklik uygulamalarında bulunuşluk kavramının tanımı, kullanımı, ölçülmesi ile literatürde benzer anlamlarda kullanılan akış, angaje olma, bulunma ve sürükleyicilik terimleriyle ilgili tanımlamaların ve farklılıkların araştırıldığı 2004-2023 yılları arasında yayınlanan akademik yayınların bir derlemesini sunmaktadır. Yazar, farklı disiplinlerde farklı yöntemlerle bulunuşluk kavramını ölçmeyi amaçlayan anketler ve testleri irdeleyerek kullanım amaçlarını aktarmaktadır. Anketler ve ölçeklerle ilgili dikkat çekici bir bulgu olarak yazar, daha önce

bireysel ve nitel sonuçlara odaklanan testlerin gelişen teknolojik sensörler ve cihazlarla birlikte nicel araştırmaların literatüre kazandırıldığını aktarmaktadır. Bulunuşluk kavramının dijital oyunlarda ve genişletilmiş gerçeklik deneyimlerinde ölçülmesi amacıyla geliştirilen bulunuşluk anketlerinin, bir önceki bölümde de bahsedildiği gibi Türkçe literatüre kazandırılmasının ve akademisyenler tarafından araştırılmasının önemli olduğu söylenebilir.

Oyun tasarımcısı Güner Munlafalıoğlu yazdığı “Silent Hill Evreni: Yaşayan Mekân Tasarımı Üzerinden Kahramanın Yolculuğuna Ayrıntılı bir Bakış” isimli beşinci bölümde, korku oyunlarında kült bir seri olarak kabul edilen *Silent Hill* serisinde karakterlerin mekanlarla ilişkisi sonucu geçirdikleri değişimler ve oynanış mekanikleri Joseph Campbell’in monomit teorisi kapsamında irdelenmiştir. Korku oyunları alt türlerinden olan hayatta kalma korkusu (survival horror) ve psikolojik korku (psychological horror) türünün ilk ve önemli örneklerinden olan *Silent Hill* serisi, dönemine göre yenilikçi psikolojik korku mekanikleri, oyuncunun anlatıya direkt etki etmelerine imkân sunan deneyim pratikleri sunmaktadır.

Campbell, anlatılarda benzer akış desenlerinin tercih edildiğini öne sürerek, ana kahramanların ve anlatının “yola çıkış, erginlenme ve dönüş” ana başlıklarında ilerlediğini söyler. Yazar, bu teoriden yola çıkarak *Silent Hill* serisinin ilk dört oyununu yakın okuma tekniği kullanarak incelemektedir. Korku oyunları mekanikleri, alt türleri ve monomit kuramının kavramsal çerçevesini oluşturduğu araştırmada, ana karakterlerin, oyunun geçtiği mekân ve mekaniklerle yaşadıkları psikolojik süreçler irdelenerek, mekan ve mekanik tasarımının anlatıdaki yerini tartışmaktadır.

“Elden Ring Oyununda Karakter Yaratımı Çeşitliliğinin Oyun Deneyimi Üzerindeki Etkisi”nin tartışıldığı altıncı bölümde yazar Ümit Hazal Yayalar, kökeni oyun stüdyosu *Form Software*’nin geliştirdiği yüksek zorluk seviyesinde, karanlık bir fantezi ortamının anlatıda vurgulandığı Souls-like türünün *Elden Ring* oyunu ile anlatı, mekân ve karakter tasarımlarına, oynanış mekaniklerine getirdiği yenilikler üzerinde durmaktadır. Oyun stüdyosunun daha önce geliştirdiği *Demon’s Souls* serisi ile *Bloodborne* oyunları sonrası *Elden Ring* oyununda sundukları daha serbest açık dünya yapısını, görevlerin işaretlenmediği ve keşif duygusunun harekete geçirildiği harita mekaniği, farklı özelliklere sahip çok sayıda sınıf ve karakter tasarımı ile oyuncunun kullanabileceği birçok yardımcı mekaniğin, oyuncu deneyimine olan etkileri nitel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Yazar *Souls-like* türü oyunların temel özelliklerini, zaman içinde geçirdikleri değişimleri ve hikâye anlatısında mekan ve karakter tasarımının bu oyun türündeki yerini *Elden Ring* oyunu özelinde yakın okuma tekniği ile aktarmaktadır.

Kutay Tinç’in kaleme aldığı “Değiştirilen Oyun Mekaniklerinin Oynanış ve Oyuncu Memnuniyetine Etkisi: World of Warcraft Dragonflight Örneği” isimli yedinci bölümde, oyuncu deneyiminin iyileştirilmesinin, oyun mekaniklerinin değiştirilmesinin ve oyuncular tarafından üretilen oyun modlarının oyuncu memnuniyetine ve anlatılardaki değişikliklere etkisini incelemektedir. Yazar, 2004 yılında yayınlanan *World of Warcraft* isimli oyuna gelen “Dragonflight” eklentisi ile gelen uçuş mekaniği ve yeni meslek ve üretim sisteminin getirdiği kolaylıklar ve yenilikleri, oyuncularla yaptığı anket çalışmasıyla analiz ederek yorumlamaktadır. Oyun mekaniklerinin, oyunun içerisindeki kullanım oranına bağlı olarak oyunu direkt etkilemesi veya çok az kullanılan bir mekaniğin yapılan değişikliklerle oyunun ana mekaniği haline gelmesinin mümkün olduğuna değinmektedir. Bu durumun oyuncu deneyiminin analiz edilmesiyle oyuncu deneyime katkı sunup sunmadığı, eksik veya yetersiz kaldığı noktaların tespitinin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Oyun stüdyoları genelde yeni bir içerik ürettiklerinde geri dönüş alabilmek adına tam sürüm yerine önce demo sürümü piyasaya sürebilir, dağıtım veya satış platformlarına gelen informal yazılı yorumları toplayabilir veya belirli bir seçkiyle oluşturdukları oyuncularla birebir görüşmeyle yapabilirler. Oyun araştırmaları alanında ve birçok bağımsız oyun üreticisinin olduğu bir alanda, yeni bir içeriğin oyuncularla yapılan anket çalışmasıyla akademik olarak analiz edilerek memnuniyet ölçümünün yapılmasının doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmada önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Murat Çalış ve Bayram Armutcu ortak çalışması olan “Oynanış Mekanikleri Öncülüğünde Oyun Tasarımı Örneği: Super Mario Odyssey” isimli sekizinci bölümde, oyun mekaniklerine teknolojik gelişim odaklı bir yaklaşımla oyun platformları ve sundukları yenilikçi oyuncu deneyimleri üzerinde durulmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte oyun mekanikleri sadece tuşlara basarak etkileşime girilen pratiklerinden, hareket sensörleriyle, titreşim özellikleriyle, ses algılama veya konum belirleme teknolojileriyle zenginleştirilmiş kontrolcü veya oyun platformlarına, sanal gerçeklik gözlükleri ile uyumlu pratiklere evrilmesinin oyun ve oyuncu deneyimini ne yönde etkilediği örnek incelemesiyle ortaya koyulmaktadır. Yazar, oyun tasarım ve geliştirme sürecinde oyun mekaniklerinin, tasarım, anlatı ve grafikler kadar önemli olduğuna ve hatta çeşitli teknolojik kısıtlamalar sebebiyle oyun konsollarının yüksek grafik ve ses işleyememelerinin oyun mekaniklerinin çeşitlenmesi ve gelişmesine vesile olduğunu belirtmektedir. Oyun ve mekanik kavramlarını, oynanış mekaniği kategorisinde ödül almış *Super Mario Odyssey* oyunun daha önceki *Mario* oyunları ile da kıyaslayarak incelendiği bölümde, farklı oyun konsolları ve teknolojilerinin bu oyun serisine kazandırdığı yenilikler ve bu yeniliklerin oyuncu deneyimi üzerindeki etkileri irdelenmektedir.

“(Sanal) Fotoğrafın Makineleri” isimli dokuzuncu bölümde Murat Durusoy, video oyunlarda fotoğraf çekme modlarıyla fotoğrafçılık pratiklerinde oluşan bir kırılmaya odaklanmaktadır. Fotoğrafçılığın doğasında var olan an’ı yakalama ve fotoğrafçının kendisinin oyun içi fotoğraf modülleriyle değişime uğradığına değinerek, dijital oyunlarda an’ın çekim öncesi mod ayarlarıyla ayarlanarak istenilen şekle getirilmesiyle oluşturulan görüntülerin gerçekten fotoğraf olarak tanımlanıp tanımlanamayacağını tartışmaktadır. Vilem Flusser’in Teknik İmge kavramından yola çıkarak geleneksel imge ile teknik imge arasındaki farklılığı oyun içi fotoğrafçılık pratikleri kapsamında incelemektedir. Yazar, gerçek dünyada fotoğrafçılık pratiğinde fotoğrafçı, zaman, an’ın biricikliği, aygıt gibi bazılarının kontrol edilemediği kavramların yerini tamamen kontrol edilebilir bir sürecin aldığına değinmektedir.

Ömer Can Saroğlu’nun yazdığı “Video Oyunlarda Anlatı Oyun Mekanikleri Olarak Güvenilmez Anlatıcı” isimli onuncu bölümde, oyun tasarımında farklı bir mekanik olarak güvenilmez anlatıcı mekaniğini farklı türde anlatıcıların olduğu oyunlar *Braid*, *ICEY* ve *Portal* oyunları özelinde incelemektedir. Araştırmada güvenilmez anlatıcı kavramının anlatıbilim, anlatı, anlatıcı ve bir oyun mekaniği olarak güvenil anlatıcı konuları kavramsal çerçeveyi oluşturmaktadır. Akademik olarak edebiyat ve sinema alanlarında kullanılan güvenilmez anlatıcı kavramının benzer medya türlerinde de kullanılabileceğini belirten yazar, kendi kavramlarını üretene kadar farklı alanlardan kavramları kullanabileceğini belirtmektedir. Yazar, oyun tasarım süreçlerinde mekanik olarak güvenilmez anlatıcı kullanan ve oyun araştırmalarında güvenilmez anlatıcıyı konu alan çalışmaların yeterli sayıda olmadığına değinmektedir.

“Oyun Deneyiminde Sarmalanma ve Bulunuşluk Kavramlarına Farklı Bir Yaklaşım” başlıklı on birinci bölümde Sena Onur Akman ve Serhat Uğurcan Akman, kapsamı bir literatür taramasıyla oyunlarda sarmalanma ve bulunuşluk kavramlarının tanımlamalarında yaşanan karmaşıklığa, Türkçe karşılıklarının belirsizliğine ve literatürde yapılan tartışmaları derlemişlerdir. Yazarlar, araştırma kapsamında konuya teknolojik gelişim sürecinde söz konusu kavramların yaşadığı anlam ve kapsam farklılıklarına da değinmektedirler. Farklı medya türleri olan kitap, film ve müzik ile monitör, fare, klavye veya titreşimli, hareket sensörlü kontrolcüler, VR gözlükler gibi farklı donanımlarda sarmalanma ve bulunuşluk düzeylerinin farklılıkları araştırmaktadırlar.

Değerlendirme

“Dijital Oyunlar 3.0 Oynanış ve Mekanik” kitabı video oyunlarında oynanış mekaniği, hikâye anlatımı, karakter analizleri, mekan tasarımları ve kullanıcı deneyimi konularında bir yayın olarak Türkçe literatüre katkı sunduğu söylenebilir. Eserde oyun mekaniği olarak güvenilmez anlatıcının kullanımı, oyun içi fotoğraf modlarıyla fotoğrafçılığa getirilen yeni bir bakış açısının irdelenmesi ve

sarmalanma ve bulunuşluk kavramsal tartışmalarının birkaç bölümde yapılışı gibi farklı bakış açıları dikkat çekmektedir. Ayrıca oyuncu memnuniyetinin araştırılması amacıyla oyuncularla anket yaparak çoğunlukla nitel araştırmaların yapıldığı bir alanda nicel veriler üretilmesi, anlatı ve oyun mekaniklerinin oyun tasarımında sağladığı yeniliklerin derin okuma yöntemleriyle irdelenmesi eserin öne çıktığı alanlardır. Ancak birçok oyun dinamiği incelemesi bulunmasına rağmen değinilmediği görülen bazı konular olduğunu belirtmek gerekmektedir.

“Video Oyunu İçerik Değerlendirme Sistemleri” bu yazıya konu olan eserde ve serinin diğer kitaplarında değinilmeyen ve akademik literatürde de çok az ele alınan ve üzerine yok denecek kadar araştırmanın yapıldığı bir konudur. Kitabın konu başlıklarına bakıldığında serinin diğer iki kitabında da derecelendirme sistemleriyle ilgili bir bölüme yer verilmediği görülmektedir. Derecelendirme sistemleri video oyunlarının içeriklerine göre uygun yaş aralığının belirtildiği bir kılavuzdur. Bölgelere ve ülkelere göre çeşitli farklılıklar bulunmakla birlikte şiddet, cinsellik, kötü dil, madde kullanımı ve diğer potansiyel olarak biyolojik yaşa uygun olmadığı için bilişsel, duygusal ve fiziki zararlı olabilecek sınırlı içerikleri dikkate alarak yaş düzeyleri belirlenmektedir. Dolayısıyla hem oyuncuların hem de ebeveynlerin oyun içeriği açısından doğru bilgilendirilmesini sağlayan en önemli araçlardan birisi, oyun derecelendirme sistemleridir. Dünya genelinde ABD, Avrupa, Asya ve çeşitli AB ülkelerinin kullandığı sistemler bulunmaktadır ancak ABD’nin kullandığı ESRB ile Avrupa ülkelerinin tercih ettiği PEGI sistemi oyun pazarının büyük bölümünde kullanılmaktadır. Türkiye’de piyasaya sürülen oyunlarda ise oyunun üretim yerine göre farklılık gösterse de yine bu iki derecelendirme sistemi tercih edilmektedir. Oldukça sınırlı sayıda araştırmanın yapıldığı bir alan olarak video oyun derecelendirme sistemlerinin Türkçe literatürde tartışılması ve gündemde tutulması gerektiği açıktır.

Eserde değinilmeyen bir diğer konunun da “mobil oyunlar ve oyun içi reklamlar” olduğu görülmektedir. Dünya genelinde 1,67 milyar mobil oyuncu bulunmakta ve mobil oyun oynamanın en çok ilgi gördüğü yaş grubu, 10-22 yaş aralığıdır (SellCell, 2024). Gaming in Turkey raporuna (2024) göre, ülkemizde ise mobil oyuncuların büyük bölümünü 13-35 yaş aralığındaki oyuncular oluşturmaktadır. Aynı raporda Türk mobil oyuncu alışkanlıklarına bakıldığında “oyun içinde rahatsız etmeyecek şekilde reklam olması” Türk oyuncular için tercih sebebi olarak belirtilmektedir. Burada belirtilen “rahatsız etmeyecek şekilde” ibaresinin reklamın sayısı ile ilişkilendirildiği tahmin edilmektedir. Ancak gösterilen reklam içeriğinin de yaşa uygunluk açısından rahatsız etmeyecek şekilde olması gerektiği de göz ardı edilmeyecek önemde bir konudur. Oyun derecelendirme sistemlerinin amaçlarına uygunluk açısından ne kadar sağlıklı ve doğru çalıştığı tartışmalı ve bazen belirsizken mobil oyunlardaki reklamların, oyun için belirtilen yaş aralığına uygunluğu göz ardı edilmemesi gereken bir araştırma konusu olduğu açıktır.

Kitap içerisinde dijital oyun oynama mekaniklerinin ve mekân tasarımlarının psikolojik ve kullanıcı deneyimi açısından incelendiği görülse de “dijital oyun bağımlılığı” ve “ebeveyn denetimi” konularında araştırmaların olmaması da bir eksiklik olarak belirtilebilir. Oynanış ve karakter-mekân tasarımının oyunun oynanma sürelerini ve haliyle psikolojik etkilerini etkilediği dikkate alındığında bu konudaki araştırmaları teşvik edici bir nitelik olarak ifade edilebilir.

Giderek büyüyen ve çeşitlenen bir alan olarak dijital oyunların birçok yönüyle bireysel ve toplumsal hayatımızı olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Bu alanda imkân ve meydan okumaların tanımlanması, analizi ve açıklanması noktasında yeni kavramsallaştırmaların, kuramsal çerçevelerin ve modellerin varlığı da hem araştırma süreçleri için hem farkındalık çalışmaları için bir ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Henüz Türkçe literatürde yeterince kaynak üretilmemiş oyun çalışmaları alanın gelişmesi adına *Dijital Oyunlar 3.0 Oynanış ve Mekanik* kitabı, farklı konularının çoklu yazarlar tarafından ele alınması açısından değerli bir çalışmadır. Ancak bu ve benzeri yayınların farklı konuları da kapsayacak şekilde literatürün nitelik ve hacim olarak genişletilmesi ihtiyacı ve gerekliliği de varlığını korumaktadır.

Kaynakça

- ACB. (2023, Şubat). Australian Classification Board. Nisan 2023 tarihinde [www.classification.gov.au: https://www.classification.gov.au/about-us/classification-board](https://www.classification.gov.au/about-us/classification-board) adresinden edinilmiştir.
- Bijvank, M. N., Konijn, E. A., Bushman, B. J., ve Roelofsma, P. H. (2009). Age and violent-content labels make video games forbidden fruits for youth. *Pediatrics*, 123(3), 870–876.
- BzKj. (2023, Mart). BzKj General Information. Nisan 2023 tarihinde [bzkj.de: https://www.bzkj.de/bzkj/meta/en](https://www.bzkj.de/bzkj/meta/en) adresinden edinilmiştir.
- CERO. (2023, Mart). Computer Entertainment Rating Organization. Nisan 2023 tarihinde [cero.gr.jp: https://www.cero.gr.jp/en/](https://www.cero.gr.jp/en/) adresinden alındı
- Demirbaş, Y. (2017). Oyun Çalışmalarında Dijital Anlatı ile Oyun Biçimi Karşıtlığı Ekseninde Süren Tartışmalara Farklı Bir Bakış. (M. A. Kılıçbay, Çev.) *Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi*, 4(2), 352-373.
- Doğan, K. (2020). Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları. *Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi*, 3(2), 176-183.
- ESRB. (2023, Mart). Entertainment Software Association Board. Nisan 2023 tarihinde [About the ESRB: https://www.esrb.org/about/](https://www.esrb.org/about/) adresinden edinilmiştir.
- Exactitude Consultancy. (2024). Gaming Market by Game Type (Shooter, Action, Sports, Role Playing, and Others), By Device Type (PC/MMO, Tablet, Mobile Phone, and TV/Console) and Region, Global trends and forecast from 2024 to 2030.
- Gülle, O. (2022). Metaverse’de Habercilik: Metamedya. S. Bayrakci, & S. Özay (Dü) içinde, *Dijital Çağda Uzman Gazetecilik II* (s. 201-221). Konya: Çizgi Kitabevi.
- Gürçan, A., Özhan, S., & Uslu, R. (2008). Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri. *Aileve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü*, Ankara.
- Gaming In Turkey | MENA | EU. (2023). Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2022. *Gaming In Turkey | MENA | EU*.
- Gaming in Turkey. (2024). Türkiye Oyun Sektörü 2023 Raporu.
- Goldman, J. M. (2018). Is the Label “not Recommended for Children” a Deterrent or Dangerous Attraction for Teenagers? *Pediatrics*, 141(1).
- GRAC. (2023, Mart). About Game Rating And Administration Committee -GRAC. Nisan 2023 tarihinde [www.grac.or.kr: https://www.grac.or.kr/english/default.aspx](https://www.grac.or.kr/english/default.aspx) adresinden edinilmiştir.
- Howarth, J. (2023, Ocak). How Many Gamers Are There? Nisan 2023 tarihinde [Exploding Topics: https://explodingtopics.com/blog/number-of-gamers](https://explodingtopics.com/blog/number-of-gamers) adresinden alındı
- IARC. (2023, Mart). About IARC. Nisan 2023 tarihinde [International Age Rating Coalition \(IARC\): https://www.globalratings.com/](https://www.globalratings.com/) adresinden edinilmiştir.
- Karadeniz, O. Ö. (2017). Oyun İncelemelerinde Ludoloji - Narratoloji Tartışması ve Alternatif Kuramsal Arayışlar. *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*(27), 57-78.
- Kaspersky Daily. (2023, Mart). How are age-based gaming ratings set? Nisan 2023 tarihinde [www.kaspersky.com: https://www.kaspersky.com/blog/gaming-age-ratings/11647/](https://www.kaspersky.com/blog/gaming-age-ratings/11647/) adresinden edinilmiştir.
- MCV/Develop. (2013, Kasım). LGC: PEGI unveils International Age Rating Coalition. Nisan 2023 tarihinde [www.mcvuk.com: https://www.mcvuk.com/business-news/events/lgc-peg-i-unveils-international-age-rating-coalition/](https://www.mcvuk.com/business-news/events/lgc-peg-i-unveils-international-age-rating-coalition/) adresinden edinilmiştir.
- OFLC. (2023, Şubat). We create clarity from conflict. Nisan 2023 tarihinde [www.classificationoffice.govt.nz: https://www.classificationoffice.govt.nz/about/](https://www.classificationoffice.govt.nz/about/) adresinden edinilmiştir.
- PEGI. (2023, Mart). Pan European Game Information -PEGI Age Ratings. Nisan 2023 tarihinde [peg-i.info: https://peg-i.info/page/peg-i-age-ratings](https://peg-i.info/page/peg-i-age-ratings) adresinden edinilmiştir.
- Prodanoff, J. T. (2023, Mart). How Many Video Games Are There? 17 Playful Stats. Nisan 2023 tarihinde [webtribunal.net: https://webtribunal.net/blog/how-many-video-games-are-there/](https://webtribunal.net/blog/how-many-video-games-are-there/) adresinden edinilmiştir.
- RARS. (2021). Russian Age Rating System. Nisan 2023 tarihinde [rating-system.fandom.com: https://rating-system.fandom.com/wiki/Russian_Age_Rating_System](https://rating-system.fandom.com/wiki/Russian_Age_Rating_System) adresinden alındı
- Russian Presidential Executive Office. (2012, Temmuz). Amendments to the law on protecting children from information harmful to their health and development. Nisan 2023 tarihinde [http://eng.kremlin.ru/acts/4246: http://en.kremlin.ru/events/president/news/16095](http://eng.kremlin.ru/acts/4246) adresinden edinilmiştir.
- Sarpkaya, S. (2021). Dijital Oyun/Video Oyunu Folkloru Üzerine Bir Yöntem Denemesi. *Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi*(6), 155-172.
- Sayar, T. E., & Özmen, S. (2022). Dijital Oyunlarda Avatar-Kimlik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir

- Arařtırma. MANAS Sosyal Arařtırmalar Dergisi, 11(1), 320-341.
- SellCell. (2024, 01 03). Mobile Gaming Statistics 2023. 10 2024 tarihinde sellcell.com: <https://www.sellcell.com/blog/mobile-gaming-statistics-2023/> adresinden alındı
- Seyfullah Gökođlu, Ü. Ç. (2019). Sanal Gerçeklik Temelli Öğrenme Ortamlarında Bulunuşluk Hissinin Ölçülmesi: Bulunuşluk Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 169-188.
- Ulukan, G. (2023, Mart). Türkiye, oyun dünyası yatırımlarında 333 milyon dolarla Avrupa'da birinci sırada. Nisan 2023 tarihinde webrazzi.com: <https://webrazzi.com/2023/03/10/turkiye-oyun-dunyasi-yatirimlarinda-333-milyon-dolarla-avrupada-birinci-sirada/> adresinden edinilmiştir.
- Veloya, R. (2023). An Analysis of the Debate and How It Changed Everything: Narratology vs. Ludology. Introduction to Games Studies.
- Østby, K. J. (2016, Ağustos). From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age. University of Oslo.